

ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS ESTAGIÁRIOS
DESDE A FORMAÇÃO INICIAL

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES DÈS LA FORMATION
INITIALE

SUPPORTING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TRAINEES FROM THEIR INITIAL
TRAINING PERIOD

Anderson Araújo-Oliveira ¹

Salem Amamou ²

Carla Barroso da Costa ³

A formação de professores(as) insere-se em uma perspectiva simultaneamente profissionalizante e integradora, na medida em que se fundamenta na articulação de saberes teóricos, práticos e experienciais provenientes de diferentes contextos formativos. Nesse quadro, o desenvolvimento profissional é compreendido como um processo contínuo, iniciado ainda na formação inicial e que se estende ao longo de toda a carreira docente (Conseil supérieur de l'éducation, 2014; Mukamurera, 2014). Trata-se de um processo complexo que envolve dimensões tanto individuais quanto coletivas, mobilizando diferentes registros - pessoais, disciplinares, didáticos, colaborativos, críticos e organizacionais - que permitem aos(as) futuros(as) professores(as) desenvolver progressivamente suas competências profissionais e sua identidade docente.

Os estágios curriculares supervisionados em contextos escolares, que marcam o percurso formativo, constituem um momento-chave desse processo. Eles oferecem aos(as) estagiários(as) oportunidades valiosas de experimentar, confrontar os saberes teóricos com as realidades do campo de atuação, mas também de se engajar em um trabalho de questionamento e de transformação de sua postura profissional. No entanto, o alcance formativo desses estágios depende, em grande medida, da qualidade do acompanhamento de que os(as) estagiários(as) dispõem (Desbiens et al., 2019; Dejaegher et al., 2019). Um acompanhamento estruturado, mas flexível e contextualizado - concebido como um processo relacional, dialógico e co-construído (Paul, 2016) - contribui significativamente para o

¹ Doutor em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Professor na Universidade do Quebec em Trois-Rivières. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contato: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

² Doutor em Educação pela Universidade de Sherbrooke. Professor na Universidade de Sherbrooke. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6847-0250> Contact: salem.amamou@usherbrooke.ca

³ Doutora em Educação pela Universidade de Montreal. Professora da Universidade do Quebec em Montreal. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

desenvolvimento de uma postura reflexiva, para a articulação entre os saberes da formação universitária e os saberes de ação oriundos da prática, bem como para o fortalecimento do sentimento de autoeficácia dos(as) estagiários(as) em relação às diferentes competências profissionais. Ao sustentar esses processos de aprendizagem e de apropriação, cria-se um ambiente propício ao engajamento reflexivo e autônomo.

Nessa perspectiva, o acompanhamento constitui um elemento fundamental para favorecer o compromisso ativo dos(as) estagiários(as) com seu próprio desenvolvimento profissional (Jutras e Rondeau, 2019). Ele lhes permite compreender melhor as exigências da profissão, desenvolver uma autonomia decisória e inscrever suas aprendizagens em uma trajetória de profissionalização progressiva e coerente com as competências esperadas no exercício do magistério. Contribui também para fortalecer os vínculos entre os contextos universitário e escolar, em uma lógica de continuidade, diálogo e corresponsabilidade entre os atores da formação.

No entanto, apesar dos avanços da pesquisa e do reconhecimento institucional crescente da importância do desenvolvimento profissional e do acompanhamento, os dispositivos atualmente implementados nos contextos de prática permanecem, com frequência, fragmentados, heterogêneos ou insuficientemente estruturados para responder às necessidades diferenciadas dos(as) estagiários(as) e das pessoas que os(as) acompanham (Amamou et al., no prelo). Daí a relevância de apoiar-se em referenciais teóricos, dispositivos inovadores e práticas inspiradoras, com vistas a favorecer um acompanhamento contextualizado e coerente do desenvolvimento profissional de futuros(as) professores(as).

O presente dossiê temático insere-se nessa perspectiva e reúne oito artigos redigidos por 27 pesquisadores(as) provenientes de contextos geográficos e institucionais diversos. Por meio de suas contribuições, esses(as) autores(as) buscam alimentar a reflexão sobre a formação inicial, evidenciando a importância de desenvolver uma cultura de acompanhamento e de colaboração nos contextos de prática, com vistas a sustentar o desenvolvimento profissional de futuros(as) professores(as). O objetivo é documentar e analisar dispositivos, posturas, práticas de acompanhamento e o compromisso ativo dos(as) estagiários(as) com seu desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo em que se alimenta a reflexão coletiva sobre as condições de uma profissionalização sustentável, ancorada nas realidades do campo e capaz de favorecer uma inserção bem-sucedida, bem como uma maior permanência de novos(as) docentes na profissão.

As contribuições reunidas neste dossiê, ancoradas em referenciais teóricos diversificados e oriundas de contextos institucionais plurais, evidenciam a riqueza e a heterogeneidade dos dispositivos de estágio na formação inicial. Elas interrogam as modalidades de acompanhamento e as dinâmicas de colaboração que se desenvolvem nesses contextos, destacando seu papel na profissionalização de futuros(as) professores(as). Esses trabalhos também trazem à tona iniciativas inovadoras concebidas para responder aos desafios atuais enfrentados pela profissão docente, especialmente no que se refere à atração, à formação inicial, à inserção profissional e à permanência do pessoal docente.

Vários artigos inserem-se no contexto atual de escassez de professores(as) e analisam o potencial, mas também os limites, dos estágios em situação de emprego. Nesse sentido, o artigo de Gouin e tal. (2025) explora, a partir da teoria da autodeterminação, as práticas de acompanhamento percebidas por estagiários(as) do Ensino Médio colocados(as) em situação de emprego no Québec, com ênfase na satisfação de suas necessidades psicológicas básicas. Em uma perspectiva complementar, Gagné et al. (2025) debruçam-se sobre a preparação dos(as) professores(as) associados(as) responsáveis por acompanhar estagiários(as) em situação de emprego na formação profissional, destacando os desafios identitários e formativos associados a essa função de acompanhamento.

Outras contribuições examinam de forma mais específica as práticas de acompanhamento e seus efeitos sobre o desenvolvimento profissional dos(as) estagiários(as), apoiando-se em suas percepções. O artigo de Araújo-Oliveira et al. (2025) apresenta uma análise quantitativa dos pontos de vista de futuros(as) professores(as) do Québec acerca de seu desenvolvimento profissional e do apoio recebido durante o estágio, evidenciando percepções globalmente positivas, mas também desafios persistentes no que diz respeito à colaboração. Na mesma linha, Vivegnis (2025) analisa, a partir de entrevistas qualitativas, a percepção dos(as) estagiários(as) sobre o papel desempenhado pelos(as) professores(as) associados(as), destacando a influência determinante do acompanhamento no desenvolvimento profissional.

O dossiê dedica também atenção especial à diversidade dos perfis de estagiários(as) e aos desafios específicos que ela impõe no que se refere ao acompanhamento. Dufour et al. (2025) voltam-se, assim, para o ponto de vista de formadores(as) universitários(as) e de campo quanto ao apoio oferecido a estagiários(as) com deficiências diagnosticadas. Seu estudo evidencia tanto as práticas implementadas quanto as zonas de incerteza que ainda persistem, bem como as necessidades de formação expressas pelos(as) acompanhantes.

Algumas contribuições adotam, por fim, uma perspectiva mais didática, ao analisar dispositivos de acompanhamento ancorados em contextos disciplinares específicos. Caron et al. (2025) examinam o desenvolvimento da competência de gestão da sala de aula em estagiários(as) envolvidos(as) em um dispositivo de análise de práticas videogravadas em 360°, em um contexto de alternância integrativa, evidenciando as contribuições da coanálise para a articulação entre teoria e prática. Em outro contexto, Neves e Tinti (2025) apresentam um panorama das pesquisas brasileiras sobre o(a) professor(a) formador(a) no estágio supervisionado em Matemática, a partir de uma meta-síntese qualitativa que revela tanto a evolução dos objetos de pesquisa quanto algumas lacunas persistentes.

O dossiê se encerra com um texto de Amamou et al. (2025), que adota uma postura mais transversal e reflexiva ao analisar a relação de acompanhamento como um processo relacional e evolutivo, estruturado em diferentes fases que vão da definição à conclusão da relação. Essa contribuição evidencia as condições necessárias para um acompanhamento promotor de aprendizagem cooperativa, de autonomia e de desenvolvimento profissional sustentável.

Em conjunto, os artigos reunidos neste dossiê oferecem um panorama rico e diversificado dos dispositivos, das práticas e dos desafios do acompanhamento em estágio. Eles ressaltam a importância de considerar, simultaneamente, a diversidade das experiências dos(as) estagiários(as), a pluralidade dos atores envolvidos e as especificidades dos contextos de formação e de ensino na concepção de estratégias de acompanhamento capazes de sustentar, de forma duradoura, o desenvolvimento profissional na formação inicial.

Desejamos a todos(as) uma excelente leitura!

Referências

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., & Gagné, A. (2025). Tecendo laços para melhor acompanhar: da definição ao encerramento da relação. *Cenas Educacionais*, 8, e26076. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/26076>

Amamou, S., Araújo-Oliveira, A., Gagné, A. et Vanderclayen, F. (à paraître). Construire une culture de l'accompagnement pour soutenir les personnels scolaires [Chronique]. *Formation et profession*.

Araújo-Oliveira, A., Costa, C. B., Amamou, S., & Adiguzel, O. (2025). Développement professionnel et accompagnement en contexte de stage: points de vue de futurs enseignants. *Cenas Educacionais*, 8, e22115. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22115>

Caron, J., Geneviève, B., Julien, A.-A., & Côté, A.-S. (2025). Desenvolvimento da competência para gerir uma sala de aula de estudantes-estagiários apoiados por um grupo de análise de práticas videogravadas em 360° em um contexto de alternância integrativa. *Cenas Educacionais*, 8, e22122. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22122>

Conseil supérieur de l'éducation. (2014). *Le développement professionnel, un enrichissement pour toute la profession enseignante*. Avis au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science. <https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/50-0483-AV-developpement-professionnel.pdf>

Dejaegher, C., Watelet, F., Depluvrez, Y., Noël, S. et Schillings, P. (2019). Conceptualisation de l'accompagnement des maitres de stage et analyse de ses effets chez les stagiaires. *Activités*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/activites.4183>

Desbiens, J.-F., Correa Molina, E. et Habak, A. (2019). Alternance, discontinuités et difficultés rencontrées en formation initiale des enseignants. *Éducation & Formation*, 314, 69-84.

Dufour, F., Philion, R., Dubé, F., Grenier, N., & Vivegnis, I. (2025). Comment favoriser le développement professionnel des stagiaires en enseignement en situation de handicap selon les formatrices universitaires et de terrain? *Cenas Educacionais*, 8, e22097. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22097>

Gagné, A., Gagnon, N., Courcy, J., & Dionne, L. (2025). Les formes de préparation au rôle d'accompagnement de stagiaires en emploi: le cas de l'enseignement professionnel. *Cenas Educacionais*, 8, e21549. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21549>

Gouin, J.-A., Petit, M., Potvin, J.-C., & Ismaili, A. (2025). Besoins psychologiques fondamentaux de stagiaires en enseignement au secondaire en emploi: perceptions des pratiques d'accompagnement en stage. *Cenas Educacionais*, 8, e22118. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22118>

Jutras, F. et Rondeau, K. (2019). Introduction. Dans K. Rondeau et F. Jutras (dir.), *L'accompagnement du développement personnel et professionnel en éducation. S'accompagner, accompagner, être accompagné* (p. 1-6). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Mukamurera, J. (2014). Le développement professionnel et la persévérance en enseignement : éclairage théorique et état des lieux. Dans: Portelance, L., Martineau, S., et Mukamurera, J. (dir.). *Développement et persévérance professionnels dans l'enseignement. Oui, mais comment?* (p. 9-33). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Neves, A. P. M., & Tinti, D. S. (2025). O professor formador no estágio supervisionado em matemática: um panorama das pesquisas brasileiras. *Cenas Educacionais*, 8, e20815. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20815>

Paul, M. (2016). *La démarche d'accompagnement. Repères méthodologiques et ressources théoriques*. Belgique: De Boeck.

Vivegnis, I. (2025). Perception des stagiaires quant à l'accompagnement reçu au regard de leur développement professionnel. *Cenas Educacionais*, 8, e22129. <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22129>